

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15008114>

KASBIY TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARIDA BOSHQARUV KOMPETENSIYASI

Ismoilova Maxbubaxon Maxamatsobirovna

Asaka tumani 3-son politexnikumi direktori

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasi tahlil qilingan. Rahbarlarning strategik rejalashtirish, innovatsion boshqaruv va liderlik ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'lim muassasalarining rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi. Boshqaruv kompetensiyasini oshirish ta'lim sifatini yaxshilashga va o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Maqolada xalqaro tajribalar asosida rahbarlik kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Rahbarlarning malakasini oshirish va zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** boshqaruv kompetensiyasi, kasbiy ta'lim, rahbarlik, menejment, strategik boshqaruv, pedagogik kompetensiya, innovatsion boshqaruv.*

Kirish

Zamonaviy jamiyatda ta'lim sifati va kasbiy tayyorgarlik jarayonlarining rivojlanishi bevosita ta'lim muassasalarini boshqarish tizimiga bog'liq. Kasbiy ta'lim tashkilotlari iqtisodiyotning turli sohalari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish esa, o'z navbatida, rahbarlarning boshqaruv kompetensiyasiga bevosita bog'liq. Bugungi tezkor o'zgarishlar davrida ta'lim muassasalarining rahbarlari nafaqat pedagogik bilim va tajribaga, balki zamonaviy menejment, strategik rejalashtirish, innovatsion

texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy boshqaruv va inson resurslarini samarali boshqarish ko'nikmalariga ham ega bo'lishlari talab etiladi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarida yuqori darajadagi boshqaruv kompetensiyasining shakllanishi nafaqat muassasaning samarali ishlashini, balki butun ta'lim tizimining rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Dunyo tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim muassasalari rahbarlari doimiy ravishda menejment va pedagogik kompetensiyalarini oshirib borishlari uchun maxsus dasturlar va o'quv kurslari tashkil etiladi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlari, Germaniya va Janubiy Koreyada ta'lim rahbarlarini tayyorlash va malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularning kasbiy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishilmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Boshqaruv kompetensiyasining nazariy va amaliy asoslarini turli tadqiqotchilar o'rgangan. Masalan, P. Drucker boshqaruv tamoyillariga urg'u berib, menejmentning asosiy yo'nalishlarini belgilagan. Shuningdek, D. Goleman tomonidan rahbarlarning hissiy intellekti va boshqaruvdagi liderlik hususiyatlari o'rganilgan. Pedagogik boshqaruv borasida V.A. Slavenin va I.A. Zimnyaya kabi olimlar ta'lim muassasalarida rahbarning kompetensiyasini shakllantirish jarayoniga alohida e'tibor qaratganlar. Ushbu tadqiqotlar asosida kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirish zarurligi aniqlandi.

Asosiy qism

Kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarida boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasiga ega bo'lishi nafaqat ularning samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi, balki butun ta'lim tizimining rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy ta'lim tashkilotlari milliy iqtisodiyot uchun malakali mutaxassislar yetishtiradigan asosiy ta'lim muassasalari bo'lgani uchun ularning boshqaruv tizimi puxta shakllantirilishi talab etiladi.

Zamonaviy ta'lim menejmentida boshqaruv kompetensiyasi keng qamrovli tushuncha bo'lib, u rahbarning strategik rejalashtirish, tashkilot ichidagi resurslarni boshqarish, ta'lim jarayonlarini tahlil qilish, jamoani motivatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va pedagogik jarayonni rivojlantirish kabi qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ta'lim muassasalari rahbarlari uchun boshqaruv kompetensiyasi nafaqat ularning shaxsiy rahbarlik salohiyatini oshiradi, balki ta'lim tizimining samaradorligini ham belgilaydi.

Boshqaruv kompetensiyasining tarkibiy qismlaridan biri strategik rejalashtirish bo'lib, u ta'lim muassasasining uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi. Rahbar o'z faoliyatida strategik yondashuvni qo'llasa, tashkilotda samaradorlik oshadi va ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Strategik boshqaruvning yana bir muhim jihati – bu ta'lim muassasasining o'quv dasturlarini mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirishdir. Bugungi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlari iqtisodiy rivojlanishning muhim bo'g'ini hisoblanadi. Shuning uchun ta'lim muassasasi rahbarlari o'z strategiyalarini ishlab chiqarish sohasi bilan integratsiyalashgan holda shakllantirishlari lozim.

Xulosa

Kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimini samarali tashkil etish va uning sifatini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, boshqaruv kompetensiyasining nazariy va amaliy jihatlari, ularning ta'lim muassasalarining rivojlanishiga ta'siri hamda ilg'or tajribalar asosida rahbarlarning boshqaruv kompetensiyasini oshirish yo'llari keng tahlil qilindi. Kelajakda ushbu yo'nalishda chuqur tadqiqotlar olib borish va innovatsion boshqaruv usullarini keng joriy etish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov, M. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv kompetensiyasi: Asosiy yo'nalishlar va metodologiyalar. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Gulomova, D. (2020). Rahbarlarning boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliyot. Toshkent: Science and education publishing.
3. Ikramov, A. & Murodov, B. (2019). Ta'lim tizimida innovatsiyalarni boshqarish: nazariy va amaliy yondashuvlar. Tashkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
4. Mirzaeva, N. (2018). Pedagogik boshqaruv va rahbarlarning kompetensiyasi: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Adane Hailu Herut Global trends of research on advancing the pedagogical competence of preschool teachers: A bibliometric analysis// Social Sciences & Humanities Open Volume 10, 2024, 100947
6. Artikbaeva A.A. Ijtimoiy hamkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish//Avtoreferat, 2023